

Е.А. Малицкая // Вопросы современной экономики. – 2014. – № 3. – Режим доступа: <http://economic-journal.com/2014/07/086-1/>

8. Национальный перечень перспективных проектов: аналитический обзор. – М.: ООО «Первая инфраструктурная», 2019. – 135 с.

9. Инфраструктура для устойчивого развития. Как привлечь инвестиции в новое качество проектов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://вэб.рф/downloads/infrastructure-for-sustainability-web.pdf>

10. Все про инвестиции в инфраструктуру [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://intellectis.ru/investitsii/vse-pro-investitsii-v-infrastrukturu/>

11. Кондратьев В. Инфраструктура как фактор экономического роста [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.perspektivy.info/print.php?ID=67861>

УДК 339.543

DOI

НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ДНР

**Майборода С.И.,
ведущий инспектор налоговой и
таможенной службы МДС ДНР
Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье определены направления модернизации таможенного регулирования в Донецкой Народной Республике. Предложены основные мероприятия, составляющие сущность модернизации. Установлены целевые индикаторы развития таможенной службы.

Ключевые слова: таможенное регулирование, модернизация, целевые индикаторы, развитие, таможенная служба, таможенный контроль, государственные таможенные услуги

DIRECTIONS OF MODERNIZATION OF CUSTOMS REGULATION IN THE DPR

**Mayboroda S.I.,
Lead Inspector of the Tax and
Customs Service of the MDS of the DPR
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article defines the directions of modernization of customs regulation in the Donetsk People's Republic. The main measures that make up the essence of modernization are proposed. Target indicators for the development of the customs service have been established.

Keywords: *customs regulation, modernization target indicators, development, customs service, customs control, state customs services.*

Постановка задачи. Становление и укрепление государственности Донецкой Народной Республики характеризуется ростом интенсивности внешнеэкономической деятельности, сопровождающейся нарастанием товаропотоков, вызывающим рост потребностей экспортеров и импортеров.

В этих условиях процессы функционирования таможенных органов требуют модернизации. Таможенное регулирование осуществляется в условиях сохраняющейся криминализации внешнеторговой деятельности, осложненной недостаточно эффективным взаимодействием таможенных, налоговых и правоохранительных органов, не всегда готовых к адекватному реагированию на появление криминальных таможенных схем.

Кроме того, до сих пор не применяются в полной мере международные стандарты, регламентирующие применение торгово-логистических технологий, не задействуется в нужной степени информация о системах ценообразования, торгово-промышленной специализации и тенденциях торгово-экономического развития зарубежных стран.

Перечисленные обстоятельства ведут к снижению эффективности таможенного регулирования, провоцируют недобросовестную конкуренцию, способствуют проникновению некачественных импортных товаров на отечественный рынок и т.д.

Актуальность. В связи с вышесказанным все более актуальной становится проблема необходимости формирования новых подходов к таможенному регулированию, позволяющих таможенным органам эффективно функционировать в соответствии с лучшим международным опытом, в интересах государства и общества.

Анализ последних исследований и публикаций. Решению существующих проблем таможенного регулирования и решению вопросов повышения качества таможенных услуг посвящены работы многих российских и зарубежных ученых. Особый интерес представляют работы Е.Ф. Авдокушина, С.С. Алексеева,

М.Б. Алиева, С.В. Ершова, П.Ю. Колеснокова О.В. Калинина, А.Д. Листопад, Р.К. Раджабова, Д.В. Стаханова, Д.Н. Хайман, Г.Н. Чмель, А.Н. Яцушко и др.

Однако пути решения задачи разработки эффективного механизма таможенного регулирования, отвечающего современным условиям ведения внешнеэкономической деятельности, остаются не до конца исследованными.

Цель статьи заключается в определении и обосновании направлений модернизации таможенного регулирования в Донецкой Народной Республике.

Изложение основного материала исследования. Концепция модернизации механизма государственного таможенного регулирования должна быть направлена прежде всего на соблюдение интересов государства.

При этом предусматриваются повышение эффективности таможенных операций; инновационное развитие таможенных технологий; внедрение методов тарифного и нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности и формирование оптимальных условий для всех ее участников; обеспечение экономической безопасности государства путем формирования и реализации превентивного комплекса мер по реагированию на внешние и внутренние экономические угрозы.

Реализация указанной концепции предусматривает решение ряда основных задач:

- формирование и реализация комплекса мер, обеспечивающих надежный контроль тарифного регулирования;
- осуществление контроля размера и правомерности налоговых льгот;
- разработка уполномоченными государственными органами исполнительной власти мероприятий, направленных на повышение эффективности таможенно-тарифного и нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности (ВЭД);
- поддержка инновационной сферы, способствующей модернизации и технологическому развитию государства;
- обоснование и принятие решений о выпуске товаров с помощью расширенной, систематизированной информационной базы, с использованием информационных ресурсов органов исполнительной власти и Центрального банка;

- формирование и реализация механизмов предварительной информационной поддержки;
- внедрение электронных форм декларирования;
- совершенствование технологии проведения таможенных операций, обеспечивающих осуществление действенного государственного контроля в пунктах пропуска на госгранице;
- модернизация таможенных технологий в соответствии с положениями таможенного оформления и таможенного контроля путем упрощения (оптимизации) контрольных процедур с учетом функционирования Таможенного союза;
- расширение практического применения технологии удаленного выпуска товаров;
- внедрение методов для принятия решения о выпуске товаров в автоматическом режиме, предусматривающих автоматизацию процессов таможенного контроля;
- при таможенном случае электронное декларирование товаров для ускорения таможенных операций;
- совершенствование системы управления рисками (СУР) при условии формирования необходимой методологической, нормативно-правовой и информационно-технической базы, входящей в единую систему управления рисками;
- применение субъектно-ориентированного подхода в рамках СУР;
- категорирование и ранжирование участников ВЭД для обеспечения возможности выборочного таможенного контроля;
- обеспечение прозрачности осуществления таможенных операций;
- сокращение времени и количества документов, необходимых для совершения таможенных процедур;
- оптимизация системы запретов и ограничений в части перечней подконтрольных товаров как объектов таможенного контроля;
- предотвращение и пресечение международной торговли контрафактной продукцией;
- расширение перечня объектов интеллектуальной собственности, подлежащих защите таможенными органами;
- расширение полномочий таможенных органов по пресечению правонарушений в сфере интеллектуальной собственности;

- совершенствование таможенного законодательства, регулирующего создание и функционирование особых экономических зон путем его приведения в соответствие с международными таможенными стандартами;

- обеспечение межведомственного электронного взаимодействия для обеспечения контроля за перемещением товаров и транспортных средств через государственную границу;

- введение электронного информационного обмена с Центральным банком для развития системы валютного контроля.

В настоящем исследовании предложены следующие направления модернизации таможенного регулирования:

1. Модернизация таможенного администрирования. В современных условиях механизм таможенного администрирования должен приобретать принципиально новые формы.

В ДНР модернизацию таможенного администрирования предлагается осуществлять путем внедрения в практику технологий, отвечающих современным требованиям, а именно:

- внедрение предварительного информирования о ввозимых товарах;

- использование полнофункциональной модели СУР на базе актуализированной ценовой информации о ввозимых товарах, с учетом динамики изменений рыночной конъюнктуры на момент проведения соответствующей процедуры таможенного контроля;

- обеспечение возможности осуществления электронного декларирования товаров и представления необходимых документов;

- развитие инфраструктуры приграничных субъектов ДНР, предусматривающее обустройство таможенно-логистических терминалов в зонах таможенного контроля), осуществляемых на принципе государственно-частного партнерства;

- снижение транспортной нагрузки на приграничные населенные пункты, вызванной возрастающим объемом внешнеторгового оборота, что предусматривает осуществление таможенных процедур с учетом видов транспорта;

- обеспечение строгого контроля за взиманием в полном объеме обязательных к уплате таможенных платежей, при условии возможности подачи таможенной декларации любому уполномоченному таможенному органу.

Для достижения главной стратегической цели администрирования таможенных платежей – дополнительного пополнения доходной части государственного бюджета в запланированном объеме, необходимо решение ряда тактических задач, решение которых приведет к дополнительному увеличению доходной части государственного бюджета, что позволит увеличить стабильность национальной экономики и, в конечном итоге, будет способствовать ее успешной интеграции в мировое экономическое пространство:

- обеспечение своевременной и полной уплаты установленных таможенных платежей;

- эффективное противодействие сокрытию налоговой базы участниками ВЭД;

- недопущение использования при расчете таможенных платежей, недостоверной информации;

- активное применение, при необходимости, методов выборочного таможенного контроля.

2. Совершенствование таможенного контроля.

Модернизация таможенного регулирования в ДНР предполагает ее адаптацию к рыночным условиям ведения ВЭД и использование наиболее эффективных методов управления бизнес-процессами в системе государственного управления. В этих условиях необходимо совершенствование таможенного контроля, представляющего собой инструмент, обеспечивающий достижение стоящих перед таможенными органами стратегических целей, тактических задач в рамках критериев, ориентированных на конечный результат.

Таможенный контроль является неотъемлемым элементом единой системы таможенного регулирования и предусматривает создание необходимого методологического и правового обеспечения.

Функционирование унифицированной системы таможенного контроля позволит государству путем реализации таможенной политики формировать и эффективно использовать инструменты (в т.ч. и финансовые) повышения конкурентоспособности отечественных предприятий и создавать условия для их инновационного развития.

Основными целями таможенного контроля являются:

- создание условий, при которых деятельность, связанная с нарушениями таможенного законодательства, станет экономически нецелесообразной;

- оптимизация сокращения времени проведения таможенных операций;

- осуществление непрерывного контроля на всем протяжении таможенной цепочки: от подачи предварительной информации о товаре, перемещаемом через государственную границу, до его выпуска;

- формирование благоприятных условий для развития внешней торговли.

Для достижения обозначенных целей необходимо решение следующих взаимосвязанных задач:

- совершенствование нормативно-правовой базы, регламентирующей осуществление таможенного контроля;

- унификация процесса таможенного контроля в рамках таможенного законодательства;

- формирование и регулярное пополнение информационной базы, позволяющей принимать обоснованные решения о выборе объектов для таможенного контроля и планировании таможенных проверок;

- формирование методологической базы таможенного контроля на основе применения инструментов стандартизации и методов аудита для проверочной деятельности

- совершенствование механизма организации таможенных проверок на базе межведомственного сотрудничества и скоординированного взаимодействия государственных органов исполнительной власти, таможенных, налоговых и правоохранительных органов;

- развитие международного взаимодействия таможенных служб;

- унификация форм таможенного контроля, организации и проведения таможенных проверок.

3. Содействие развитию интеграционных процессов и развитие международного сотрудничества

Взаимодействие таможенных органов иностранных государств и иных международных организаций, занимающихся вопросами таможенного дела и борьбой с международной преступностью, осуществляется с целью улучшения условий для

международной внешнеэкономической деятельности (ВЭД), в соответствии с международными стандартами, обеспечивающими соблюдение таможенного законодательства,

Достижение этой цели требует решения следующих задач:

- активизация участия таможенной службы ДНР в международных экономических институтах, занимающихся вопросами таможенного регулирования;

- расширение международного сотрудничества правоохранительных подразделений таможенных органов ДНР с аналогичными подразделениями иностранных государств и международными правоохранительными организациями;

- развитие международного сотрудничества с таможенными службами других государств путем создания сети представительств таможенной службы ДНР за рубежом.

4. Совершенствование системы предоставления государственных таможенных услуг.

Принятие Таможенного кодекса Таможенного союза, закрепившего идеологические основы, продиктовало необходимость совершенствования государственных услуг в области таможенного регулирования и администрирования.

Совершенствование системы государственных таможенных услуг, предоставляемых участникам ВЭД, должно быть направлено на расширение номенклатуры, повышение качества, увеличение надежности и оперативности.

Учитывая растущий спрос, совершенствование системы предоставления государственных таможенных услуг предлагается проводить путем решения следующих задач:

- повышение доступности и качества государственных таможенных услуг;

- создание единой автоматизированной информационной системы таможенных органов;

- обеспечение предоставления услуг и функций в электронном виде, что позволит обеспечить доступность, качество и сокращение сроков предоставления таможенных услуг;

- разработка системы мониторинга качества предоставления государственных услуг в таможенной отрасли.

5. Совершенствование организационно-управленческой деятельности в области таможенного регулирования.

Актуальность совершенствования системы управления таможенной службой ДНР на современном этапе обусловлена необходимостью:

- а) оптимизации численности управленческого аппарата, его функций и организационной структуры;
- б) внедрения автоматизированных систем управления и создания электронной информационной базы,
- в) разработки системы принятия рациональных управленческих решений.

Повышение эффективности работы в значительной мере определяется организованностью системы управления, зависящей от ее структуры и деятельности всех элементов.

При этом следует решить следующие задачи:

- достижение оптимального сочетания централизации и децентрализации управления,
- развитие методологического обеспечения управления деятельностью таможенной службы;
- оптимизация нагрузки по основным видам деятельности таможенных органов;
- совершенствование нормативно-правового обеспечения управленческой деятельности в таможенной сфере;
- внедрение международных стандартов в функционирование системы управления качеством;
- формирование организационных механизмов мониторинга и контроллинга деятельности таможенной службы ДНР;
- развитие информационно-аналитической деятельности путем создания программно-технологической базы;
- усиление методологической и аналитической составляющей на всех уровнях управления деятельностью таможенных органов.

Основные направления и целевые индикаторы совершенствования таможенного регулирования в таможенной службе ДНР на 2021-2025 гг. представлены в табл. 1.

Вывод. Основным результатом модернизации таможенного регулирования в ДНР должно быть создание эффективных механизмов таможенной деятельности при перемещении товаров добропорядочными участниками ВЭД, ориентированных на прозрачное ведение бизнеса.

Таблица 1

**Основные направления и целевые индикаторы
совершенствования таможенного регулирования в таможенной
службе ДНР на 2021-2025 гг.**

Направление	Необходимые мероприятия	Целевые индикаторы
1. Модернизация таможенного администрирования	<ul style="list-style-type: none"> - определение стратегических направлений администрирования таможенных платежей; - концентрация таможенных органов на приоритетных направлениях контроля за таможенными платежами; - переход от проведения «тотального» таможенного контроля к концепции управления рисками, и выявлению участников ВЭД, входящих в категорию повышенного риска неуплаты таможенных платежей; - совершенствование организации и технологии межведомственного взаимодействия таможенных органов с другими органами государственной власти и управления; - усиление информационно-аналитического обеспечения правоохранительной деятельности таможенных органов; - унификация таможенных документов и развитие системы электронного декларирования товаров 	<ul style="list-style-type: none"> - снижение максимального времени прохождения таможенных операций (до 2 часов); - доведение доли электронных деклараций на товары, до 100%; - снижение доли декларирования ввезенных товаров, до 65%; - уменьшение количества документов, требуемых для таможенных целей, до 4 штук; - снижение случаев несоблюдения установленных ограничений, а также нарушений валютного законодательства при помещении товаров под таможенные процедуры до 11%; - рост результативности контроля за валютными операциями при перемещении товаров через таможенную границу до 25% процентов

<p>2. Совершенствование таможенного контроля</p>	<ul style="list-style-type: none"> - совершенствование нормативно-правовой базы, регламентирующей осуществление таможенного контроля; - унификация процесса таможенного контроля в рамках таможенного законодательства; - формирование и регулярное пополнение информационной базы таможенного контроля и планирования проверок; - формирование методологической базы таможенного контроля с применением инструментов стандартизации и методов аудита проверочной деятельности; - совершенствование механизма организации таможенных проверок на базе сотрудничества и взаимодействия с органами исполнительной власти, таможенных, налоговых и правоохранительных органов; - унификация форм таможенного контроля, организации и проведения таможенных проверок 	<ul style="list-style-type: none"> - сокращение времени обработки до 10-15 мин. за счёт пересмотра технологии работы пунктов пропуска, - предварительное таможенное декларирование товаров вместо предварительного информирования о товарах <i>in</i> в 25% случаев
<p>3. Развитие интеграционных процессов и развитие международного сотрудничества</p>	<ul style="list-style-type: none"> - активизация участия таможенной службы ДНР в международных экономических институтах, занимающихся вопросами таможенного регулирования; - расширение международного сотрудничества правоохранительных подразделений таможенных органов ДНР с аналогичными подразделениями иностранных государств и международными правоохранительными 	<ul style="list-style-type: none"> - рост количества заключенных соглашений об информационном взаимодействии, сотрудничестве и взаимопомощи в вопросах таможенного регулирования

	<p>организациями;</p> <ul style="list-style-type: none"> - развитие международного сотрудничества с таможенными службами других государств путем создания сети представительств таможенной службы ДНР за рубежом 	
<p>4. Модернизация системы предоставления государственных таможенных услуг</p>	<ul style="list-style-type: none"> - повышение доступности и качества государственных таможенных услуг; - создание единой автоматизированной информационной системы таможенных органов; - обеспечение предоставления услуг и функций в электронном виде, что позволит обеспечить доступность, качество и сокращение сроков предоставления таможенных услуг; - разработка системы мониторинга качества предоставления государственных услуг в таможенной отрасли 	<ul style="list-style-type: none"> - увеличение доли участников ВЭД, удовлетворенных качеством предоставления государственных услуг таможенными органами, в общем количестве опрошенных до 70%; - увеличение доли государственных услуг, предоставляемых таможенной службой ДНР в электронном виде, в общем объеме государственных услуг до 100 процентов)
<p>5. Модернизация организационно-управленческой деятельности в таможенном регулировании</p>	<ul style="list-style-type: none"> - достижение оптимального сочетания централизации и децентрализации управления, - развитие методологического обеспечения управления деятельностью таможенной службы; - оптимизация нагрузки по основным видам деятельности таможенных органов; - совершенствование нормативно-правового обеспечения управленческой деятельности в таможенной сфере; - внедрение международных стандартов в 	<p>Доведение коэффициента эффективности таможенной службы, характеризующего эффективность организационно-управленческой деятельности таможенной службы до уровня не ниже 90% ежегодно</p>

	<p>функционирование системы управления качеством; - формирование организационных механизмов мониторинга и контроллинга деятельности таможенной службы ДНР; - развитие информационно-аналитической деятельности путем создания программно-технологической базы</p>	
--	---	--

Такие механизмы должны базироваться на повышении качества информационно-аналитической работы таможенных органов и росте эффективности таможенного контроля.

Список использованных источников

1. Колесников П.Ю. Совершенствование таможенных процедур в России на принципах гармонизации и упрощения: дисс. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / Павел Юрьевич Колесников. – М., 2007. – 147с.
2. Раджабов Р.К. Региональные особенности развития рынка таможенных услуг: монография / Р.К. Раджабов. – Душанбе: Ирфон, 2014. – 150 с.